

АНГОР ЗОТЛИ ЭЧКИЛАР

И.Я.Эшматов¹, Ш.И. Эшматова²

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий – тадқиқот институти “Қўйчилик ва эчкичилик”

бўлими раҳбари, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим;

²Самақанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар

университетини таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384189>

Ангор зотли эчкилар — эчкиларнинг қимматли сержун зотларидан ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг энциклопедияси маълумотларида Ангор зотли эчкиларнинг ватани Туркманистоннинг Ғарби Туркманларнинг бир қисми 13-асрда бу ердан Кичик Осиёга кўчиб борганлар ва натижада ҳозирги Туркиянинг Ангора (Анқара) вилояти Ангор зотли эчкиларни урчитиш марказига айланган.

Мазкур зотдаги эчкиларни Ангор зотли эчкилар деб аташган, Ушбу эчкиларнинг номланиши ҳам шундан келиб чиққан.

19-асрдан бошлаб, Африка давлатлари, Америка қўшма штатлари давлатлари шунингдек, Австралия давлатларига импорт қилина бошлайди. Ва ушбу зотдаги эчкилар парваришланади ва кўпайтирилиб боқилади.

Эчкичилик тармоғида мазкур Ангор зотли эчкиларнинг жуни майин, оқ, ялтироқдиги, товланувчанлиги, жунининг ғоят эгилувчанлиги ҳамда пишиқлиги билан устувор ҳисобланади.

Ушбу эчкилар жунининг узунлиги 18 — 25 см).

Такаларининг тирик вазни ўрта ҳисобда 50 — 55 кг тош босади.

Маҳсулдор такаларидан йилига 5 — 7 кг жун қирқиб олинади.

Етук ёшдаги она эчкиларидан 3,1 кг миқдорида жун олинади.

Ёш она эчкиларининг тирик вазни 32 — 36 кг-ни ташкил этади.

Жун маҳсулдорлиги 65 — 70% тоза жун беради.

Ҳар юз бош Ангор зотли эчкилардан йилига 105 бошдан улоқ олинади.

Янги туққан соғин эчкиларидан 70 — 100 кг-дан сут соғиб олинади, лекин улардан сут соғиб олинмайди.

Сутининг ёғдорлик даражаси 4,2 — 4,4% ташкил этади.

Ўзбекистоннинг (Поп тумани)да 1936-йилда АҚШнинг Техас ва Нью-Мексика штатларидан келтирилган Ангор зотли эчкиларни жайдари эчкилар билан чаптириб сержун эчки зоти яратилган (1962). Ангор зотли эчкилар Ўзбекистонда, асосан Наманган, Сухондарё ва Қашқадарё вилоятларида парваришланади ва урчитиб кўпайтирилади. Қўшни давлатлар Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоқистон давлатларида ҳам ушбу зот урчитилиб кўпайтирилади. Ҳозирги кунда Ангор зотли эчкиларнинг жуни хоридоргир ҳисобланади.

Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги

Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти

2024 йилда Хориждан келтириган Ангор зотли эчкичилик билан илмий асосда шуғуллана бошлади.

Тадқиқот объекти: соф ангор зотли така ва она эчкилар.

Тадқиқот предмети: зоотехникавий усуллардан фойдаланган ҳолда соф зотли урчитиш усули қўлланилди, она эчкиларни ўсиш ва ривожланиши ҳамда маҳсулдорлик кўрсаткичлари.

Тадқиқотнинг мақсади: Четдан келтирилган туркия селекциясига мансуб ангор зотли эчкиларни Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитига мослашувчанлиги ўрганиш мавзуси бўйича уларни технологик жараёнларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг услублари: тадқиқотларда статистика, зоотехник, биометрик усулларидан фойдаланилди.

Илмий янгилиги. Илк бор Четдан келтирилган Туркия селекциясига мансуб ангор зотли эчкиларни Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитига мослашувчанлиги ва соф ангор зотли эчкиларнинг ўсиши ва ривожланиши, маҳсулдорлик кўрсаткичлари илмий асослари ўрганилди.

Амалий аҳамияти. Ангор зотли эчкиларда соф зотли урчитишнинг илмий асослари ҳамда зот ичидаги маҳсулдорлиги юқори авлодлар яратишнинг илмий усулларини ишлаб чиқиш ангор зотли эчкичиликда муҳим аҳамият касб этади.

КИРИШ

Бугунги кунда Ўзбекистон аҳолисининг сони 37,2 млн. нафардан ортиши ҳисобига озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ҳам кундан-кунга ортиб бормоқда. Бу озиқ-овқат маҳсулотларида бўлган ҳолат нафақат Ўзбекистонда балки, бутун жаҳон давлатларида ҳам кузатилмоқда. Шунинг учун аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш чорвадорлар олдида турган муҳим долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Эчкичилик тармоқларида гўшт, жун, тивит, сут, тери маҳсулотлари ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Тоғ-тоғ олди ва чўл ва воҳа ҳудудлари аҳолисини иш билан таъминлаш ва улар бандлигини ривожлантириш жуда қўл келадиган тармоқларидан бири эчкичиликни ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг Президенти ПҚ-4243-сонли, 2020 йил 29 январдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4576-сонли қарорлари ва мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга ошириш қарорлари билан тасдиқланган чорвачиликни ривожлантириш Дастурининг қабул қилиниши аҳамиятли ҳисобланади.

Дунёда эчкичилик тармоғини ривожлантиришда урчитиш усулларини қўллаш, ҳамда улар наслини кўпайтириш, урчитилаётган эчки зотларининг ирсий ва маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштиришда кўплаб илмий тадқиқотлар йўлга қўйилган. Бу борада Европа давлатларининг йирик чорвачилик марказларида турли маҳсулдорлик йўналишларидаги эчкиларнинг фойдали хўжалик белгилари, маҳсулдорлик, урчитиш хусусиятларини аниқлаш; маҳсулдор эчкиларнинг шаклланиши ва номоён бўлиш хоссаларини аниқлаш, ҳар хил экологик ҳудудларда урчитилаётган эчкиларнинг зотдорлигига боғлиқ ҳолда конституционал хусусиятларини илмий асослаш; эчкиларни урчитиш, озиқлантириш ҳамда асрашнинг турли технологияларини такомиллаштириш, эчкиларнинг салоҳиятидан фойдаланиб, сут, гўшт, жун маҳсулдорлигининг орттиришни илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш ва зотни такомиллаштиришни тақазо этмоқда.

Эчкичилик тармоқларини жадал ривожлантириш, зотларни маҳсулдорлик йўналишларига эътиборни қаратиш, урчитилаётган мавжуд зотларда селекция – наслчилик ишларини юритишни такомиллаштириш, шунингдек илмий асосда эчкичиликда танлаш ва саралаш усулларидан фойдаланиш, шунингдек урчитиш

усулларини қўллаш каби ички имкониятлардан самарали фойдаланиш долзарб ҳисобланади.

Эчкичилик таомоқларида эришилаётган фан ютуқлари ва тажрибалардан самарали фойдаланиб, селекция ишларида ангор зотли эчкиларни сақлаш, жун маҳсулдорлиги юқори авлодларини асраш технологияларини яратиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

1. АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Жундор эчкичилик тармоғини ривожлантиришда селекция-наслчилик ишлари давом эттирилмоқда. Айниқса, Наманган вилоятида маҳаллий дағал жунли эчкиларни сифат белгиларини яхшилаш билан бирга, соф зотли ангор зотли эчкиларнинг ирсий маҳсулдорлигини сақлаб қолишда Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан илмий тадқиқотлар ўтказишда соф зотли ангор эчкиларини урчитиш ва уларнинг авлодларидан самарали фойдаланишда эшматов И.Я. ва эшматова Ш.И. (2023) эшматов И.Я., Асқаров А.А. (2023) жундор ангор зотли эчкиларнинг жундорлик белгиларига, маҳсулдорлик кўрсаткичларидан тирик вазнига, жун қирқимининг ҳажмига, дағал жундаги ўлик жунга, жундаги тивит толага эътиборни қаратиб, ҳар бир улоқ билан индивидуал шуғулланиш, уларнинг ота-она авлод аждодлари, ҳамда хўжалик учун селекция белгиларига қараб танлаш ва саралаш ишларини юритиш зарурлиги таъкидланади. Эчкичилик селекциясида оилалар билан ишлашда сурувдаги маъсулдор эчкиларнинг улоқларига эътибор қаратиш зарурлигини уқтиради.

Жаҳон чорвачилиги, жумладан эчкичилик тармоқларини ривожлантиришда ангор зотли эчкилар бош сонини сақлаб қолиш, маҳсулдорлик кўрсаткичларини зот андозаси талаблари асосида асраб қолиш ва улар бош сонини кўпайтиришда, урчитиш усулларини қўллаш, юқори маҳсулдор сурув ва тизимлари устида илмий тадқиқотлар олиб бориш ва чорвачиликда селекция ютуқларини яратиш ҳамда фандаги назарий ва амалий тадқиқотларнинг натижаларидан самарали фойдаланиш селекция унумдорлигини оширади. Бу борада Жаҳон ва Ўзбекистон олимлари томонидан ўтказилган илмий-тадқиқот натижаларида эришилган ютуқларда кўришимиз мумкин.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтининг к.х.ф.д., профессор Кияткин П.Ф. (1940) йилларда келтирилган маълумотларида, маҳаллий эчкиларни ангор зотли такалар билан маҳаллий эчкилар маҳсулдорлигини оширишда чатиштириш усулларини қўллаб олинган И ва ИИ- бўғин дурагай авлодларини "ўз ичида" урчитиш натижасида придон эчки зоти кўрсаткичларидан қолишмайдиган янги қора тивитли ангор эчки типи яратилганлигини таъкидлайди. Шунингдек, ангор эчкиларда урчитиш ва чатиштириш усулларини қўллаб, эчкиларда қора ва кул рангли тивитли эчкилардан фойдаланилганда уларнинг авлодларида оқ рангнинг доминатлиги кузатилган.

Бир қатор олимлар жумладан, эйдригевич Е.В. (1955), Кияткин П.Ф. (1968) тадқиқотларида ангор зотли такалар билан маҳаллий эчкиларнинг И -бўғин дурагайларда яғрин баландлиги етук ёшдаги эчкиларда 62,4 см-ни, кўкрак айланаси 81,1 см-ни, тананинг қия узунлиги 66,2 см-ни ташкил этганлигини қайд этиади. Маҳаллий эчкилар билан ангор зотли такаларни чатиштириш натижасида олинган дурагай эчкиларнинг жун маҳсулдорлиги маҳаллий эчкилар жун маҳсулдорлигидан 0,65 - 0,78 кг-гача кўплигини Г.Г.Зеленский тадқиқотларида ҳам кузатилган.

Юқорида қайд этилган ҳолатни Ўзбекистон эчкишунослари, Россия Федератсияси, Қозоғистон, Қирғизистонда жундор ангор зотли эчкиларнинг ҳозирги давридаги аҳамияти ва уларнинг таъриф-тавсифларини Г.Г.Зеленский (1981), Г.А.Алков (1982), Т.Т.Джурабаев

(1984), З.Т.Режамурадов (1990), Ф.Х.Мамадалиев (1991), Б.А.Сванкулов, А.А.Хамидов (1991), В.Х.Димба (1998), С.Арингазиев (2001) ларнинг тажрибаларида ҳам қайд этган.

Собиқ СССР давридан кейинги мустақиллик йилларида чорвачилик фанида хусусан эчкичилик тармоғида Назаркулов К.А. (1990), Холдаров Х.М. (1988) маълумотларида, яйлов ўтларини юқори ҳосилдорликка эга 9,33 с/га тоғ яйловлари жундор ва тивитли она эчкиларнинг тўйимли озуқа талабларига тўлиқ жавоб беришини ҳам қайд этган.

Институтнинг қўйчилик ва эчкичилик бўлимида узоқ йиллар жавомида фаолият юритган Сванкулов Б.А. (1991) Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларида совет жундор зоти ва унинг ангор зотли такалари билан дурагайлари маҳсулдорлиги ва айрим биологик кўрсаткичларини ўрганиб, ўз хулосаларини белгилаб чиққан.

Шунингдек, юқорида қайд этилган бўлимнинг қишлоқ хўжалиги фанлари доктори К.Карибаевнинг шогирди Нормонов Р.К. (2011) эчкиларни қўшимча озиклантиришда камгоссиполли пахта шроти ва зоомиксни қўллаш, ёш улоқларни ўсиш ва ривожланишида, жундорлик ва гўштдорлик хусиятларини ортишига ва бир хил жуннинг ўсишини таъминлашга олиб келганлигини таъкидлайди.

Қорақўчилик ва чўл экологияси илмий –тадқиқот институтининг к.х.ф.ф.д,Торешова О.У. (2019 й.), ва шу институт докторанти к.х.ф.ф.д Хусаинова М.А. (2021) Қорақалпоғистон Республикасининг маҳаллий дағал жунли эчкилари оғир яйлов иқлим шароитларига яхши мослашувчанлиги билан тавсифлайди, конституцияси мустаҳкамлиги, мўтадил маҳсулдорлиги билан ажралиб туради, сақлаш шароитларини танламайди, қимматли ирсий сифатларга эга ва соф ҳолда ўстириш билан бирга янги тип ва насл яратишда қимматли генофонд вазифасини бажариши мумкинлигини таъкидлайди.

Маҳаллий эчкиларни оқ рус зотли такалар билан чатиштириш олинган авлодларда серпуштлик кўрсаткичларнинг яхшиланишига олиб келишини таъкидлаб, эчкиларнинг серпуштлиги маҳаллий зотга мансуб эчкиларда ҳар 100 бош ҳисобига 115,0 бошдан улоқ беришини ҳамда маҳаллий эчкиларни оқ рус такалари билан чатиштиришдан олинган биринчи бўғин дурагай эчкиларда бу кўрсаткич маҳаллий эчкиларга нисбатан ҳар 100 бош ҳисобига 120 бошга ёки 17,4% га, иккинчи бўғин (Φ_2) дурагай эчкиларда эса мос равишда 135 бош ёки 30,4% га юқори бўлишини аниқлаган.

Тожикистон Республикасида Косимов В.И. (2016), Косимов М.А. ва бошқ. (2005), бошқа мамлакатларда ҳам маҳаллий эчкиларнинг жун маҳсулдорлигини кўпайтиришда ангор зотига мансуб наслдор такалардан муваффақиятли фойдаланилганлиги ҳақида маълумот келтиради.

Ўзбекистонлик олим, к.х.ф.д., профессор Мамадалиев Ф. (1991) Ўзбекистонда тивит йўналишидаги эчкилар йирик, конституцияси мустаҳкам тузилишга эга, оёқлари баланд эмас, калта бочкасимон гавда тузилишда, яшовчанлиги юқорилигини ва эчкиларнинг энг яхши суруви Сурхондарё вилоятининг Бойсун туманида парваришланишини таъкидлайди.

Юқорида таъкидланган тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, эчкиларни урчитиш ва чатиштиришдан олинган авлодларда ангор зотли эчкилар генофондидан фойдаланиб юқори маҳсулдорликка эга бўлган авлодларининг ўсиш ва ривожланишини кузатиш, асраш ва озиклантириш, шунингдек маҳсулдорлик кўрсаткичларини таҳлилий ўрганиш, така ва она эчкилар сурувини ҳамда янги тизимлар яратишнинг илмий назариясини белгилаш имконини беради.

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

Мақсад – Четдан келтирилган Туркия селекциясига мансуб ангор зотли эчкиларни Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитига мослашувчанлигини ўрганишда қуйидагиларни ҳисобга олиш белгиланди.

Тадқиқотнинг вазифалари:

-ёш улоқлар экстереридан ўсиш давлари бўйича тана ўлчамлар олиш ҳамда тирик вазнини абсолют ва кунлик ўсишини кузатиш;

-ангор зотли эчкиларни зотга хослигини ўрганиш;

-ангор зотли эчкиларнинг клиник кўрсаткичларини ўрганиш;

-ангор зотли эчкилар қонининг морфологиясини ўрганиш;

-она эчкиларни урчитишда наслии такалар билан эчкиларни табиий усулда уруғлантириш ва жуфтлаш режаларини белгилаш.

2.1. Тадқиқотни ўтказиш жойи ва услублари

Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг Охангарон бўлимида олиб борилди. Бугунги кунда зоотехния фанида умум қабул қилинган усулда янги туғилган улоқларнинг ўхшашлик белгилари бўйича танлаш усуллари қўлланилмоқда.

Эчкиларнинг зотдорлиги, тирик вазни, маҳсулдорлик йўналиши бўйича ҳисобга олинди.

Тирик вазн маълумотларига асосан қуйидаги шакл бўйича тирик вазннинг мутлоқ, ўртача - кунлик ва нисбий ўсиши ҳисоблаб чиқилди.

Е.Я.Борисенко, 1952 й., усулида ёш улоқлар ва эчкиларнинг экстерери улар лактатсиясининг 3 - ойида 7 та тана ўлчами олинди, уларнинг яғрин ва думғаза баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак эни ва айланаси, гавдасининг қия узунлиги, орқа дўнглигининг суяк эни ва пойча айланаси ўлчанади ҳамда тана ўлчамларининг нисбатлари яъни индекслари

-узуноёқлик, чўзилувчанлик, кўкракдорлик, бўйдорлик ва суякдорлик индексларини ҳисоблаб чиқариш усулида ўрганилди.

Эчкиларнинг пуштдорлигини баҳолаш 100 она эчки ҳисобига туғилган улоқчалар сонининг нисбати билан аниқланди. Она эчкиларнинг бўғозлик ва сервис- даврининг давомийлиги, туғишлар оралиғидаги даври, биринчи қочиришда оталаниш даражаси, қочириш индекслари ўрганилди.

Янги туғилган улоқчаларнинг яшовчанлиги туғилгандан то онасидан ажратгунга қадар, онасидан ажратилган даврдан 12 ойлик бўлгунгача яшовчанлиги фоизда ҳисобланди ва 100 она эчки нисбатида аниқланди.

Эчкиларга сарфланган озуқалар сарфини маҳсулот билан қоплаш хусусиятлари В.Е.Недава (1966) услубида ўрганилди.

Тадқиқотларда олинган маълумотлар Е.К.Меркурева (1970) услубида биометрик усулда ишланди.

Ангор зотли эчкиларни яратиш усуллари бўйича илмий - амалий тавсиялар тайёрланди.

Тадқиқотларда амалга ошириладиган тадбирлар

Тадқиқот давомида қуйидаги зоотехния усулларидадан фойдаланилди:

Тадқиқот учун ўхшашлик белгилари бўйича келиб чиқиши, зоти, зотдорлиги, ёши, тирик вазни, оналари ва ота авлодларининг зоти ва зотдорлигини ҳисобга олган ҳолда такалар ва она эчкилар ҳамда улоқлар танлаб олинди.

Тадқиқот гуруҳларидаги ангор зотли эчкиларнинг келиб чиқиши ва авлод-аждодларининг маҳсулдорлиги зоотехния ҳужжатларига асосланди.

Эчкиларнинг экстерери лактатсиясининг 3-ойида тана ўлчамларини: яғрин ва орқа думғаза баландлиги, кўкрак чуқурлиги, эни ва айланаси, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк эни ва пойча айланасидан ўлчамлар олиш орқали ўрганилди, шунингдек тана индекслари ҳисоблаб чиқарилди.

Ангор зотли эчкиларнинг тирик вазни улар лактатсиясининг учинчи ойида тарозида яккама-якка тортиш орқали аниқланди.

Она эчкиларда пуштдорлик хусусиятлари баҳоланди, бунда уларнинг бўғозлик ва сервис- даврининг давомийлиги, сутдан чиққандан тукқангача бўлган даври, туғишлар оралиғидаги даври, биринчи қочиришда оталаниш даражаси, қочириш индексини ўрганиш орқали амалга оширилди.

Тажриба хўжаликларидаги мавжуд озуқа турларини ҳисобга олган ҳолда, эчкиларни озиқлантириш ратсионлари ишлаб чиқилиб озиқлантирилди.

Эчкиларда маҳсулотни озуқа билан қоплаш хусусияти В.Е.Недава (1966) услубида ўрганилди.

Эчкилар экстерери ва тана индекслари умумий қабул қилинган усулларда ўрганилди.

Тадқиқотлардан олинган маълумотлар Е.К.Меркурева (1970) услубида биометрик усулда ишланди.

АСОСИЙ ҚИСМ

3.1. Ангор зотли эчкиларни яйлов шароитида озиқлантириш

Дастурга мувофиқ ангор зотли эчкиларни асраш, маҳсулдорлиги юқори она эчкиларни ва такаларни аниқлаш ҳисобланади.

Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий- тадқиқот институтининг Охангарон бўлимида олиб борилди.

Ангор зотли эчкиларни урчитиш табиий иқлим шароитида олиб борилди.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий- тадқиқот институтининг Охангарон бўлимида ангор зотли эчкилар урчитилади. Туркия давлатидан импорт қилинган ангор зотли жундор эчкилар 2024 йилда импорт қилинган эчкилар ҳисобланади. Тошкент вилояти иқлим шароити Чотқол тоғ тизими билан улашиб кетган Қурама тоғининг шарқ томонида жойлашган ҳудуд ҳисобланади. Чотқол тоғ тизмаларига ёндош Қурама тоғининг шимолий шарқида жойлашган. Табиий иқлим шароити яъни об – ҳавонинг температураси ўртача 15 °С ни ташкил этади. Денгиз сатҳидан 1800 м баландликда жойлашган. Об-ҳавосининг намлик даражаси ёз ойларида 160 мм симоб устунини ташкил этди (3.2.1.).

3.2.1-жадвал

Туркия давлатидан импорт қилинган ангор зотли эчкиларни Ўзбекистон шароитига мослашувчанлиги (2025 йил)

	ВИ	ЙИИ	ВИИИ	ИХ	Х	ХИ	ХИИ
	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
Об-ҳаво температураси	42	42	43	42	37	35	32
Ерталабки температура	25	26	27	28	27	25	23
Тушлик	37	38	39	40	37	38	36

пайтдаги температура							
Пешин пайтидаги температура	43	42	43	42	35	33	31

Чотқол тоғ тизмаларига ёндош Қурама тоғининг шимолий шарқида жойлашган. Табиий иқлим шароити яъни об – ҳавонинг температураси ўртача 15 °С ни ташкил этади. Денгиз сатҳидан 1800 м баландликда жойлашган. Об-ҳавосининг намлик даражаси ёз ойларида 160 мм симоб устунини ташкил этди.

Бироқ, сўнгги йилларда қурғоқчилик пайдо бўлиб, яйловларда ёғингарчилик камайган. Бундай даврларда яйлов ўтларидан фойдаланиш даражаси ортган. Йилни 4 давр мавсумига бўлсак, эчкиларни яйловларда озиклантириш март ойидан бошлаб то май ойига қадар баҳор мавсуми ҳисобланади.

Июн ойидан бошлаб то сентябр ойигача куз мавсуми октабр ойидан бошлаб ноябр ойига қадар куз ҳамда декабр –март ойлари қиш мавсуми ҳисобланади.

Яйлов ўсимликларининг турларидан: қора шувок, оқ шувок, саригул, қора шашир, кийик ўт, қуён кулок, какра, от кулок, гулхайри, қилтанок, буғдой бош, кўнғир бош, тулки турмуқ, бегет, қирпун, қизил печак каби ўсимликлар ўсади. Дарахтлардан: қайрағоч, арча. Бутсимон ўсимликлардан: ирғай, оқ тикон, ит бурун, қора-тикан кабилар ўсади.

Юқорида қайд этилган тоғ ўсимликларининг ҳосилдорлиги 1,5 -2,0 сентнердан ортмайди.

Туманда ангор зоти билан шуғулланувчи хўжаликларга наслии така саралаш режасига мувофиқ жуфтлаштирилди. Ангор зотли жундор эчкиларни танлаш ва саралашда яқка тартибда баҳоланган ва бонитировка натижалари асосида классификация бўйича элита ёки II классга мансублиги ҳисобга олинди.

3.2. Ангор зотли така ва она эчкиларни экстерери

Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий- тадқиқот институтининг Охангарон бўлимига 2024 йилда жундор ангор зотли ёш эчкилардан 284 бош сотиб олинган. Ангор зотли эчкилардан жун ишлаб чиқариш мақсадида 16 бош наслии такачалар ҳам сотиб олинган ва такалардан урчитилишда фойдаланиш чоралари кўрилган.

Ангор зотли 50 бош ёш урғочи улоқчалардан иборат тадқиқот гуруҳлари ташкил этилди.

Наслии такалардан №8075222 ва № 8090900 такалар насл олиш учун белгиланди. Ҳар иккала таканинг келиб чиқишида бир ангор зотига мансуб такалар иштироки таъминланган. Экстерер кўрсаткичлари ангор зотли жундор эчкиларга хос бўлиб, жун толасининг сифат белгилари қалинлиги, миқдори, жун толасининг ялтироқлиги, узунлиги каби маълумотларга ҳамда тери қопламанинг қалинлиги ва юпқалиги билан кескин фарқ қилади.

Ангор зотли наслии такаларнинг тавсифлари қуйида келтирилди.

Сурувдаги №8075222 така ва № 8090900 такалар ўртасида фарқларни аниқлаш бўйича тадқиқотлар ўтказилди: ҳар иккала таканинг келиб чиқишида бир зотга яъни ангор зотига мансуб такалар иштирок этганлиги кузатилди. Такалар танасининг экстер тузилиши шаклланишида экстерер кўрсаткичлари ангор зотли эчкиларга хос жун

толасининг сифат белгилари қалинлиги, миқдори, терининг қопламси юпқалиги билан фарқ қилади.

Сурувдаги №8075222 така ҳисобланади келиб чиқишида бир зот ангор зотига мансуб такалар иштирок этган ва экстерер кўрсаткичлари жундор эчкиларга хос бўлиб, жун толасининг сифат белгилари қалинлиги, миқдори, терининг қопламси қалин, юпқалиги ҳамда толанинг ялтироқлиги кескин фарқ қилади.

Сурув она эчкилардан ҳар бири 50 бошдан 2 та тажриба ва 1 та назорат гуруҳи ташкил этилди ва ҳар бир насли такага 50 бошдан она эчкилар сараланди.

Тадқиқот гуруҳларига танланган ангор зотли она эчкиларнинг тавсифлари куйидагича тавсифланди: она эчкилар оқ тусда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси ўртача кўринишда, кенг ва узун, яғрин баландлиги ўртача баландликда 59-64 см, боши ўртача катталиқда, шохдор, пешонаси кенг, қулоқлари ўртача катталиқда, бўйни ўртача узунликда, кўкраги кенг ва чуқур, орқа қисми тўғри чизиқда жойлашган, суяклари мустаҳкам яхши ривожланган, бақувват, олд оёқлари тўғри қўйилган, туёғи бақувват, мускуллари яхши ривожланган, жуни узун ва қалин, тери қоплами юпқа ва эластик, тирик вазни-35-40 кг, пуштдорлиги ҳар 100 она эчкига 101 улоқ туғадиган она эчкилар танланди.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, ангор зотли эчкиларнинг авлодларидан жун маҳсулдорлиги юқори сурувларини яратиш билан бирга, жун маҳсулдорлиги юқори эчкичиликни жадал ривожлантириш имконини беради.

Тажрибадаги она эчкилар йил давомида яйлов ўтлокзорларида асралди ва озиклантирилди ва Яйловдаги ёввойи ўтлар, буталар каби турли хил ўсимлик ва дарахтларнинг барглари билан озиклантирилди.

Она эчкилар табиий қочиришда ангор зотли насли такалардан №8075222 ва №8090900 насли такалардан фойдаланиш бўйича маълумолар тўпланди.

Она эчкиларнинг тўлиқ қочириш мақсадида сурув эчкиларида қисир эчкилар сонини камайтириш энг муҳим тадбирлардан ҳисобланди шунингдек, насли такалардан самарали фойдаланиш чоралари олиб борилди.

Қочириш мавсумида она эчкилар ҳамда биринчи марта қочирилаётган урғочи улоқлар гуруҳлари бирма-бир кўриб чиқилиб, ҳар бир насли такага ҳамда она эчкиларга кўшимча 200 г –дан арпа ёки буғдой дони ва майдаланган ёрма озуқалари билан ҳамда омухта ем билан озиклантириш ташкил этилди.

Ангор зотли ёш улоқларни озиклантириши. Тадқиқотдаги насли така ва она эчкиларни озиклантиришда хўжалик имкониятига қараб, захирадаги турли озуқалар, жумладан яйлов пичани, турли яйлов пичани, донли ёрма ва омухта емдан иборат озиклантириш ратсионлари тузилди. Кунлик озиклантишда 1.58 озуқа бирлиги сарфлайди.

Насли такалар ва она эчкилар озуқа ратсионининг таркибида яйлов пичани 12 фоиз, дағал хашак пичани 11 фоизни, омухта ем ва донли 23 фоизни ва донли ёрмалар 5 фоизни ҳамда яйлов ўти 42,11 фоизни ташкил этмоқда.

Насли така сифатида такларга озуқа ратсионини 1,2 -1,3 озуқа бирлигига тенг миқдорда озуқа берилди, шунингек тўққан она эчкиларга 0,91 озуқа бирлигида озиклантириш ташкил этилади. Ратсион таркибида яйлов пичани 14,08 фоизни, ер ёнғоқ пичани 12,84 фоизни, яйлов ўти 48,5 фоизни, омухта ем 11,42 фоизни ташкил этди. Озуқа ратсионини таркибидаги хом протеин, ёғ ҳамда макро элементлар мувозанатлаштириб берилди.

Улоқлар ратсионининг таркибида асосан она эчки сути 0,47 фоиз, яйлов ўти 48,5 фоизни, омухта ем 11,42 фоизни ташкил этди. Озуқа ратсиониди протеин, ёғ ҳамда макро элементлар мувозанатлаштирилди.

Юқорида қайд этилган рацион асосида наслии такалар, наслии она эчкилар ҳамда улоқлар озиқлантирилганда, такалар, она эчкилар ва урғочи улоқларнинг тирик вазни ҳар ойда ортиб, ўсиш ва ривожланиши ҳамда маҳсулдорлик кўрсаткичлари сақланганлиги кузатилди.

Ангор зотли такаларнинг тирик вазни. Ангор зотли эчкиларда тирик вазн кўрсаткичи асосий хўжалик фойдали белгилардан ҳисобланади ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Ушбуни ҳисобга олиб, наслии такалар ва она эчкиларда тирик вазн хусусиятлари ўрганилди.

Такаларнинг тирик вазни, №8075222 46 кг. ва №8090900 48 кг-ни ташкил этади.

Хўжаликда олиб борилган танлаш ишларидан сўнг ангор зотли юқори маҳсулдор такалардан 2 та наслии такалар учун шакллантирилди ва уларнинг тирик вазни ва ангор зотли жундор эчкилар зот андозаси талабларига мувофиқ баҳоланди ва 3,5 ёшдаги такалар тирик вазни ўртача 48-50 кг-ни ташкил этди.

Ангор зотли улоқларнинг тирик вазни. Ангор зотли она эчкиларнинг экстерери оқ тусда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси ўртача кўринишда, кенг ва узун, яғрин баландлиги ўртача баландликдаги она эчкилар танланди.

Тадқиқот учун танланган жами 100 бош она эчкидан ҳар бири 50 бошдан иккита она эчкилар гуруҳи ташкил этилиб, уларнинг ўртача тирик вазни 26,1-26,3 кг-ни ташкил этди. Назорат гуруҳи эчкиларининг тирик вазни 34,12 кг ташкил этди.

Тадқиқотдаги она эчкилар тоғ ва тоғ олди шароитларига яхши мослашганлиги ва уларнинг ўсиш ва ривожланиш даражаси бир хил тексликда бўлганлигидан далолат беради.

Ангор зотли такаларнинг экстерери. Наслии такалар экстерери қисмлари ўлчамлари таҳлили шуни кўрсатадики, яғрин баландлиги №8075222 наслии такада 68 см-ни ташкил этиб №8090900 такага нисбатан 15 см-га юқорилиги кузатилди.

3.2.1-жадвал

Такаларнинг тана ўлчамлари, см

Кўрсаткичлар	№8075222	№8090900
Яғрин баландлиги	65	66
Орқа дўнг суяк баландлиги	70	68
Кўкрак кенглиги	33	33
Кўкрак чуқурлиги	43	42
Кўкрак айланаси	64	63
Гавданинг қия узунлиги	70	68
Пойча айланаси	8,1	8,2

Орқа дўнг суяк баландлиги бўйича №8075222 наслии такада 1,5 см –га зиёдлиги аниқланди. Ҳар бир таканинг яғрин ва орқа дўнг суяк баландлиги, гавданинг қия узунлиги ангор зотли такаларни ўсиш ва ривожланишида қониқарли равишда ривожланганлигидан далолат беради.

Кўкрак кенглиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ўлчамларида наслии такалар ўртасидаги фарқ 1 см-ни ташкил этиб, ҳар иккала наслии така ҳам ўсиш ва ривожланишда барқарор ривожланганлиги кузатилди.

Етук ёшдаги такаларнинг думғаза баландлиги кўрсаткичи бўйича – 38,3%, яғрин баландлиги бўйича – 37,3%, тананинг қия узунлиги бўйича – 26,1% ва кўкрак қафасининг кенглиги бўйича – 23,8%. Кўкрак қафаси, чуқурлиги, айланаси ва пойча айланаси кўрсаткичлари бўйича фарқ мос равишда 15,6%, 13,2% ва 12,7 % ташкил этди.

Она эчкилар экстерерида бош қисмида ўзига хос тузилиши, айнан ингичка тумшуғи, жуда ҳаракатчан юпка лаблари ва ўткир овал шаклида эгилган курак тишлари уларга ўсимликларнинг тўкилган қисмларини териб ва пастбўйли яйлов ўсимликларини еб, ем-хашакдан нисбатан тўлиқ фойдаланишга ёрдам беради.

3.2.2-жадвал

Такаларнинг тана ўлчамлари, см (n-50)

Кўрсаткичлар	1–тажриба	2-тажриба	3- назорат
	гурухи	гурухи	гурухи
	M±m	M±m	M±m
Яғрин баландлиги	65,9	64,3	63,9
Думғаза баландлиги	66,4	65,3	63,5
Кўкрак айланаси	82,7	82,8	82,6
Кўкрак чуқурлиги	26,3	26,3	26,3
Кўкрак кенглиги	16,5	16,4	16,3
Тананинг қия узунлиги	67,5	67,6	67,3
Пойча айланаси	7,9	7,9	7,9

Тадқиқотлар 3.6.2-жадвалида берилган маълумотлар таҳлили жинсий диморфизмнинг яққол намоён бўлганлигини кўрсатади. Такаларнинг олд ва орқа оёқлари она эчкиларга нисбатан анча узун бўлди, яхши ривожланган кўкрак қафасига, думғаза билан яғрин баландлигининг яққол нисбатига ва унча йирик бўлмаган суякга ҳамда ихчам тана тузилишга эга.

Тадқиқот она эчкиларининг экстерер кўрсаткичларида тана қисмлари бўйича 7 та ўлчам олиниб ўрганилди ва таҳлил қилинди, бу ҳақдаги маълумотлар қуйидаги 3.5.2-жадвалда келтирилади.

3.3. Ангор зотли она эчкиларнинг экстерерлари

Тадқиқотдаги она эчкиларнинг экстерер ўлчамлари билан маҳсулдорлик белгилари ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Маълумки, эчкиларнинг тана тузилиши маҳсулдорлик билан чамбарчас боғлиқ. Унинг маҳсулдорлик типлари асосида тана тузилишининг типини, эчки темпераментини ва унинг маҳсулдорлик характерини аниқлаш билан ифодаланадиган тана организми фунсияларининг ёки унинг алоҳида тана хусусиятлари ўзига хос хусусиятларга ётади.

Тажрибадаги ангор зотли она эчкилар экстерер кўрсаткичларида яғрин баландлиги ўртача баландлик кўринишини намоён этиб, ҳар икки гуруҳ эчкиларида кескин фарқлар мавжудлиги сезилмади. 1-гуруҳда яғрин баландлиги 166,5 см-га ва 2-гуруҳ она эчкиларида ҳам 65,2 см-га тенг бўлди. Она эчкиларнинг кўкрак кенглиги бўйича таҳлил этилганда, 1-гуруҳда 16,3 см-ни ва 2- гуруҳ эчкиларида 16,2 см-га ёки 0,8 см гуруҳлар ўртасида фарқ вужудга келди.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, олиб борилган тадқиқотлар натижалари ангор зотли эчкиларда морфологик ва ўзига хос конституционал хусусиятларга эга деб хулоса қилиш ва уларни юқори яшовчанлик қобилияти ва жун маҳсулдоригини юзага чиқариш имконини беради.

3.3.1.-жадвал

Она эчкиларнинг экстерери, см (n=50)

Кўрсаткичлар	M±m	C, %	M±m	Cm, %	M±m	Cв, %
	1 -гурух		2-гурух		3- назорат гурухи	
Яғрин баландлиги	66,03±0,19	1,07	65,21±0,20	1,20	65,18±0,65	1,31
Орқа дўнг суяк баландлиги	67,2±0,19	1,06	66,00±0,20	1,17	66,00±0,35	1,11
Кўкрак кенлиги	16,3±0,12	0,57	16,2±0,10	0,22	16,3±0,18	0,54
Кўкрак чуқурлиги	31,8±0,15	0,86	31,10±0,68	0,82	31,11±0,44	0,28
Кўкрак айланаси	79,6±0,17	0,95	79,00±0,71	0,91	78,00±0,32	0,82
Гавданинг кия узунлиги	68,5±0,11	0,63	68,13±0,88	0,14	67,15±0,65	0,24
Пойча айланаси	7,9±0,03	0,15	7,80±0,19	0,03	7,90±0,21	0,05

Демак. нажрибадаги ангор зотли она эчкилар экстерер кўрсаткичларида яғрин баландлиги ўртача баландлик кўринишини намоен этиб, ҳар икки гурух эчкиларида кескин фарқлар мавжудлиги сезилмади. 1-гуруҳда яғрин баландлиги 66,5 см-га ва 2-гуруҳ она эчкиларида ҳам 65,2 см-га тенг бўлди. Она эчкиларнинг кўкрак кенлиги бўйича таҳлил этилганда, 1-гуруҳда 16,3 см-ни ва 2- гуруҳ эчкиларида 16,2 см-га ёки 0,8 см гуруҳлар ўртасида фарқ вужудга келди.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, олиб борилган тадқиқотлар натижалари ангор зотли эчкиларда морфологик ва ўзига хос конституционал хусусиятларга эга деб хулоса қилиш ва уларни юқори яшовчанлик қобиляти ва жун маҳсулдориғини юзага чиқариш имконини беради.

3.4. Ангор зотли эчкиларни клиник ва гематологик кўрсаткичлари

Тадқиқот давомида ангор зотли эчкиларни ўсиш ва ривожланишида иссиқ иқлим шароитидаги клиник ўзгаришлари назорат қилиб борилди. Бу ҳақдаги маълумотлар куйидаги 3.4.1-жадвалда келтирилади.

3.4.1.-жадвал

Такаларнинг фасллар бўйича клиник кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Тана ҳарорати, °C	Юрак уриши (дақиқа)	Нафас олиши (дақиқа)
	M ±m	M ±m	M ±m
Ўз фаслида, эрталаб			
№1	39,1	34,5	31,9
№2	39,2	34,8	31,6
№3	39,3	34,5	31,4
Ўз фаслида, кундузи			
№1	39,7	34,3	33,4
№2	39,6	34,5	33,6
№3	39,0	34,7	32,9
Ўз фаслида, кечқурун			
№1	39,2	34,5	32,8

№2	39,3	34,3	32,2
№3	39,5	34,6	32,7
Куз фаслида, эрталаб			
№1	38,5	32,8	31,1
№2	38,6	32,5	30,5
№3	38,7	32,9	30,6

Такаларда тана ҳароратининг йил фасллари бўйича ўрганишда, айниқса, ёз ойларида эрталабки ҳарортга нисбатан кундузги ҳарорат 0,4-0,7 °C- га юқори бўлди, кечга бориб яна пасайиб бориши кузатилди. Такаларнинг тана ҳарорати ёз ойида гуруҳлар бўйича ўртача 39,2 °C-ни ташкил қилган бўлса, куз ойлариди ўртача 38,8 °C-ни ташкил этди, ёки ҳаво ҳароратининг ортиб бориши билан тана ҳароратида ҳам ҳароратнинг ортиши кузатилди.

Тадқиқот давомида такаларнинг клиник ҳолати таҳлили шуни кўрсатдики, йил фаслларида об-ҳаво ҳароратининг, ўзгариши, уларнинг юрак уриши тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Такаларнинг ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 марта бўлган бўлса, бу кўрсаткич куз ойида ўртача 73,3 мартани ташкил этди.

Такаларнинг нафас олишида ҳам фасллар ҳамда уларнинг ёшини ортиб бориши натижасида фарқлар бўлсада, физиологик меъёр даражасида бўлди, яъни такаларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дақ./ мартани ташкил этган бўлса, куз ойида бу кўрсаткич ўтача 27,0 дақ./ мартани ташкил этди.

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар давомида олинган маълумотлар бўйича хулоса қилиш мумкинки такаларнинг ўсиш даврида фаслларнинг ўзгаришида салбий таъсир кўринмади, организмнинг физиологик ҳолати меъёр даражасида бўлди.

Ангор зотли она эчкилар тана ҳароратининг йил фасллари бўйича ўрганилганда, ёз ойларида эрталабки ҳарортга нисбатан кундузги ҳарорат 0,4-0,7 °C- га юқори бўлиб, кечкурунга бориб ҳаво ҳарорати яна пасайиб бориши кузатилди. Она эчкиларнинг тана ҳарорати ёз ойида гуруҳлар бўйича ўртача 39,2 °C-ни ташкил қилган бўлса, куз ойида ўртача 38,8 °C-ни ташкил этди, ёки ҳаво ҳароратининг ортиб бориши билан тана ҳароратида ҳам ҳароратнинг ортиши кузатилди (3.4.2-жадвал).

Тадқиқот давомида ангор зотли она эчкиларнинг клиник ҳолати таҳлилида, об-ҳавонинг ўзгариши, уларнинг юрак уриши тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Она эчкилар баҳор ойида юрак уриши ўртача 73,3 мартани ташкил этди. Ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 мартани, нафас олиши ҳам ортиб борди, лекин, эчкиларда физиологик меъёр даражасида бўлди, яъни она эчкиларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дақ./мартани ташкил этган бўлса, ёз ойларида бу кўрсаткич ўтача 27,0 дақ./ мартани ташкил этди.

Она эчкиларнинг клиник кўрсаткичлари, (n = 3)

Гуруҳлар	Тана ҳарорати, °С		Юрак уриши (дақиқада)		Нафас олиши (дақиқада)	
	М ±м	Св, %	М ±м	Св, %	М ±м	Св, %
Ёз фаслида, эрталаб						
1- гуруҳ	38,8±0,04	0,1	69,46±0,05	0,11	28,63±0,02	0,05
2- гуруҳ	38,73±0,02	0,05	69,2±0,20	0,45	28,50±0,07	0,17
3- гуруҳ	38,7±0,04	0,1	69,3±0,04	0,1	28,40±0,04	0,01
Ёз фаслида, кундузи						
1- гуруҳ	39,43±0,02	0,05	78,60±0,04	0,1	32,40±0,07	0,17
2- гуруҳ	39,63±0,02	0,05	78,6±0,07	0,17	32,46±0,06	0,15
3- гуруҳ	39,4±0,07	0,17	78,4±0,04	0,01	32,26±0,05	0,11
Ёз фаслида, кечқурун						
1- гуруҳ	38,56±0,02	0,05	72,43±0,28	0,64	31,66±0,06	0,15
2- гуруҳ	38,6±0,05	0,11	71,66±0,05	0,11	31,36±0,29	0,66
3- гуруҳ	38,50±0,04	0,1	71,66±0,02	0,05	31,5±0,02	0,05
Куз фаслида, эрталаб						
1- гуруҳ	38,53±0,02	0,05	69,46±0,02	0,05	28,60±0,04	0,1
2- гуруҳ	38,73±0,06	0,15	69,43±0,05	0,11	28,60±0,04	0,1
3- гуруҳ	38,7±0,04	0,1	69,3±0,04	0,1	28,40±0,04	0,10
Куз фаслида, кундузи						
1- гуруҳ	39,43±0,02	0,05	78,50±0,04	0,1	32,36±0,10	0,23
2- гуруҳ	39,4±0,04	0,1	78,5±0,04	0,1	32,46±0,10	0,23
3- гуруҳ	39,46±0,06	0,15	78,4±0,04	0,1	32,26±0,05	0,11
Куз фаслида, кечқурун						
1- гуруҳ	38,43±0,05	0,11	72,33±0,28	0,64	31,60±0,04	0,10
2- гуруҳ	38,56±0,02	0,05	72,40±0,23	0,52	31,63±0,02	0,05
3- гуруҳ	38,50±0,04	0,1	71,56±0,02	0,05	31,56±0,02	0,05

Тадқиқотларда ангор зотли она эчкиларнинг клиник ҳолати таҳлилида, об-ҳавонинг ўзгариши, организмга таъсири юрак уриши тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Она эчкилар баҳор ойида юрак уруши ўртача 73,3 мартани ташкил этди, бу рўрсатрич ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 мартани, нафас олиши ҳам ортиб борди, лекин, эчкиларда физиологик ҳолати меъёр даражасида бўлди, яъни она эчкиларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дак./ мартани ташкил этди ва ёз ойларида бу кўрсаткич ўртача 27,0 дак. мартани ташкил этиб организми меъёрда сақланганлиги кузатилади.

Така ва она эчкилар қонининг морфологик кўрсаткичлари

Ангор зотли эчкилар ҳам бошқа қишлоқ хўжалик ҳайвонлари каби ўзининг фойдали хўжалик белгиларини табиий иқлим шароитида жойлашган ҳудудларда жорий этилаётган технологик омилларга мослашуви ва чидамлилиги, ўсиш ва ривожланишида қон таркибидаги элементларнинг нисбатини кузатиш муҳим аҳамиятга эга. Ангор зотли

эчкилар қонининг таркиби ёши, жинси, зоти, йил фасллари, асраш, парваришlash ва озиклантириш технологияси ҳамда организмни физиологик ҳолати билан узвий боғиқ равишда ўзгариб боради. Қон организмда кўплаб мураккаб вазифаларни бажаради, яъни орган тўқималарини тўйимли моддалар билан таъминлайди, моддалар алмашинувини бошқаради, организмда сув меъёрини таъминлайди. Организда моддалар терморегулятсиясини ҳамда транспортировкасини амалга оширади. Шу боис тадқиқотда эчкилар қонининг таркибини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотда олинган натижалар шуни кўрсатдики, ёз фаслида тадқиқотдаги така ва она эчкиларнинг қон кўрсаткичлари физиологик меъёрда бўлди.

Ангор зотли эчкиларда сифатида тизимларга ажратилган такалар қонининг морфолгик таркиби қуйидаги жадвалда келтирилади (3.9.1-жадвал).

Ёз фаслида такалар қонининг гематологик кўрсаткичлари ўрганилганда, уларнинг ёши, ёз фаслидаги ўзгаришлар ҳамда озиклантириш меъёрлари ҳисобга олинди ва уларнинг ўзарога боғлиқлиги кузатилди. Гемоглобин миқдори ўртача 9,67—9,73 г/ % бўлди.

3.5.1.-жадвал

Такалар қонидаги гемоглобин, эритроцит ва лейкоцитлар миқдори

Груҳлар	Гемоглобин, г/ %	Эритроцит, мл/мм ³	Лейкоцит, минг/мм ³
Такаларида (ёз фаслида)			
№1	9,73	8,83	8,70
№2	9,67	8,20	8,50
№3	9,69	8,44	8,60

Ёз даврида ҳаво ҳароратининг ортиши ва организмнинг ташқи муҳитга таъсирини ортиш кўрсаткичлари қуйидагича бўлди. №1 такада эритроцитлар сони 8,83 мл/мм³-га, №2 такада 8,20 мл/мм³-ни ва №3 такада 8,44 мл/мм³-ни ташкил қилди. Ўз навбатида қон таркибида лейкоцитлар сони ёз фаслида №1-гурӯҳда 8,70 минг /мм³-ни, №2-гурӯҳ тажриба гурӯҳида эса 8,50 минг/мм³-ни ва №3 такада 8,60 минг/мм³-ни ташкил қилди.

Тадқиқотда олинган натижалар шуни кўрсатдики, такаларда ёз ойларида барча қон кўрсаткичлари физиологик меъёрда бўлди.

Тажрибадаги она эчкилар қонининг морфолгик таркиби қуйидаги жадвалда келтирилади (3.5.2-жадвал).

Ангор зотли она эчкилар қонининг гематологик кўрсаткичлари таҳлилида, гемоглобин миқдори гурӯҳлар орасида бир хилда бўлганлиги кузатилди.

3.5.2.-жадвал

Она эчкиларнинг қонининг таркиби (п-3)

Кўрсаткичлар	M±m	Cv, %	1-гурӯх	Cv, %	2-гурӯх	Cv, %	3-гурӯх
Ёз фаслида, +39,6°C							
Эритроцит, мл/мм ³	12,63±0,13	0,30	12,76±0,06	0,15	12,66±0,05	0,11	
Лескотцит, минг/мм ³	9,02±0,06	0,01	9,05±0,00	0,01	9,046±0,00		
Гемоглобин, г/ %,	9,85±0,06	0,14	9,92±0,00	0,02	9,87±0,04	8	
Куз фаслида, +36,6°C							
Эритроцит, мл/мм ³	12,6±0,01	0,2	12,7±0,08	0,2	12,7±0,04	0,1	
Лескотцит, минг/мм ³	9,023±0,00	0,00	9,05±0,00	0,01	9,05±0,00	0,01	
Гемоглобин, г/ %,	9,84±0,06	0,13	9,92±0,00	0,01	9,87±0,04	0,04	

Ёз фаслида такалар қонининг гематологик кўрсаткичлари ўрганилганда, уларнинг ёши, ёз фаслидаги ўзгаришлар ҳамда озиклантириш меъёрлари ҳисобга олинди ва уларнинг ўзарога боғлиқлиги кузатилди. Гемоглобин миқдори ўртача 9,67—9,73 г/ % бўлди.

3.5.3.-жадвал

Такаларнинг фасллар бўйича клиник кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Тана ҳарорати, °C	Юрак уриши (дақиқа)	Нафас олиши (дақиқа)
Ёз фаслида			
№1	38,9	28,2	32,9
№2	39,7	28,5	32,6
№3	39,9	28,7	32,9
Куз фаслида			
№1	38,8	28,3	32,7
№2	39,7	28,5	32,5
№3	39,9	28,6	32,9
Қиш фаслида			
№1	38,8	28,3	32,7
№2	39,7	28,5	32,5
№3	39,9	28,6	32,9
Баҳор фаслида			
№1	38,8	28,3	32,7
№2	39,7	28,5	32,5
№3	39,9	28,6	32,9

Демак, ангор зотли эчкиларда тана ҳарорати, юрак уриши ва нафас олиши кўрсаткичларидаги катта фарқлар оғиши сезилмайди. Улар ўртасидаги фарқ 38,8, 39,7 ва 39,9 ни нашкил этади.

Такаларнинг ёз ва куз фасллари бўйича гематологик кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Еритроцит, мл/мм ³	Лейкотцит, минг/мм ³	Гемоглобин, г/ %,
Баҳор фаслида			
№1	9,73	8,83	8,7
№2	9,67	8,20	8,5
№3	9,69	8,44	8,6
Ёз фаслида			
№1	9,74	8,84	8,7
№2	9,67	8,21	8,6
№3	9,70	8,44	8,7
Куз фаслида			
№1	9,72	8,84	8,6
№2	9,66	8,22	8,6
№3	9,71	8,44	8,5

Ёз ойларида ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ва организмнинг ташқи муҳитга таъсирининг ортишини белгилайди. Ёз фаслида гуруҳлар орасида фарқ бўлмади. Эритроцитлар сони гуруҳларда 12,46-12,48 мл/мм³-ни ташкил этди. Ангор зотли она эчкилар организмда лейкоцитлар сони 9,02 минг/мм³-ни гемоглобин моддаси 10,62-10,63 г/ фоизни ташкил қилди.

Юқорида қайд этилган қоннинг морфологик таркибидаги қондаги элементлар ёз фаслида бир меъёрдалиги таъминланганлигини билдиради.

Тадқиқотда така ва она эчкилар организмда ёз фаслида клиник ҳамда морфологик кўрсаткичлар назорат қилиб борилганда, такалар ва она эчкиларга ёз фаслининг ўзгариши улар организмга салбий таъсир кўрсатмайди.

Демак, ёз фасли такалар ва она эчкилар организмга салбий таъсир кўрсатмайди ва уларнинг физиологик ҳолати меъёр даражасида сақланиб қолади.

3.6. Тадқиқотлардан олинган натижалар

Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг Охангарон бўлимига 2024 йилда Туркий давлатидан келтирилган ангор зотли она эчкилар ва ёш улоқчалардан 284 бош сотиб олинган ва уларда тадқиқотлар олиб борилди.

Ангор зотли ёш ургочи улоқларда танлаш усуллари қўлланилиб жун маҳсулдорлиги юқори такалардан 2 бошига 50 бошдан тажриба гуруҳидан иборат 2 та тадқиқот она эчкилар гуруҳлари ҳамда 1 та назорат гуруҳи ташкил этилди.

Тажриба учун танланган №8075222 такаларнинг тирик вазни 46 кг-ни ҳамда №8090900 таканинг тирик вазни 48 кг-ни ҳамда тадқиқот гуруҳларига танланган она эчкиларининг тирик вазни ўртача 22,3 - 23,5 кг-ни ташкил этди.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтининг Охангарон бўлимида урчитилаётган ангор зотли эчкиларда тадқиқотлар олиб борилди ва соф зотли танлаш усули қўлланилди. жун маҳсулдорлиги юқори деб ҳисобланган такалардан 2 боши, 50 бошдан иборат она эчкилар гуруҳларига жуфтлаштирилди ҳамда 1 та назорат гуруҳи эчкиларида тадқиқотлар олиб борилди.

Танланган такаларнинг тирик вазни ўртача 46-48 кг-ни ҳамда тадқиқотга танланган она эчкилар гуруҳининг тирик вазни ўртача 22,6 - 23,3 кг-ни ташкил этди.

Ангор зотли эчкиларни урчитиш Охангарон туманининг табиий иқлим шароитида олиб борилди.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг Охангарон бўлимида ангор зотли эчкилар урчитилади. Туркия давлатидан импорт қилинган ангор зотли жундор эчкилар 2024 йилда импорт қилинган эчкилар ҳисобланади.

Экстерер кўрсаткичлари ангор зотли жундор эчкиларга хос эчкилардир.

Ангор зотли ёш улоқларни озиқлантириш

Тадқиқотдаги насли така ва она эчкиларни озиқлантиришда хўжалик имкониятига қараб, захирадаги турли озуқалар, жумладан яйлов пичани, турли яйлов пичани, донли ёрма ва омухта емдан иборат озиқлантириш ратсионлари тузилди.

Насли такалар ва она эчкилар озуқа ратсионининг таркибида яйлов пичани 12 фоиз, дағал хашак пичани 11 фоизни, омухта ем ва донли 23 фоизни ва донли ёрмалар 5 фоизни ҳамда яйлов ўти 42,11 фоизни ташкил этмоқда.

Насли така сифатида такаларга озуқа ратсиони 1,2 -1,3 озуқа бирлигига тенг миқдорда озуқа берилди, туққан она эчкиларга 0,91 озуқа бирлигида озиқлантириш ташкил этилди. Ратсион таркибида яйлов пичани 14,08 фоизни, ер ёнғоқ пичани 12,84 фоизни, яйлов ўти 48,5 фоизни, омухта ем 11,42 фоизни ташкил этди. Озуқа ратсиони таркибидаги хом протеин, ёғ ҳамда макро элементлар мувозанатлаштириб берилди.

Улоқлар ратсионининг таркибида асосан она эчки сути 0,47 фоиз, яйлов ўти 48,5 фоизни, омухта ем 11,42 фоизни ташкил этди. Озуқа ратсионида протеин, ёғ ҳамда макро элементлар мувозанатлаштирилади.

Юқорида қайд этилган ратсион асосида насли такалар, насли она эчкилар ҳамда улоқлар озиқлантирилганда, такалар, она эчкилар ва урғочи улоқларнинг тирик вазни ҳар ойда ортиб, ўсиш ва ривожланиши ҳамда маҳсулдорлик кўрсаткичлари сақланганлиги кузатилди.

Ангор зотли такаларнинг тирик вазни

Ангор зотли эчкиларда тирик вазн кўрсаткичи асосий хўжалик фойдали белгилардан ҳисобланади ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Ушбуни ҳисобга олиб, насли такалар ва она эчкиларда тирик вазн хусусиятлари ўрганилди.

Хўжалик сурувида олиб борилган танлаш ишларидан сўнг ангор зотли юқори маҳсулдор такалардан 2 та насли такалар учун шакллантирилди ва уларнинг тирик вазни ва ангор зотли жундор эчкилар зот андозаси талабларига мувофиқ баҳоланди ва 3,5 ёшдаги такалар тирик вазни ўртача 48-50 кг-ни ташкил этди (3.4.1-жадвал).

Ангор зотли улоқларнинг тирик вазни

Ангор зотли она эчкиларнинг экстерери оқ тусда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси ўртача кўринишда, кенг ва узун, яғрин баландлиги ўртача баландликдаги она эчкилар танланди (3.5.1-жадвал).

Тадқиқот учун танланган жами 100 бош она эчкидан ҳар бири 50 бошдан иккита она эчкилар гуруҳи ташкил этилиб, уларнинг ўртача тирик вазни 26,1-26,3 кг-ни ташкил этди. Назорат гуруҳи эчкиларининг тирик вазни 34,12 кг ташкил этди.

Тадқиқотдаги она эчкилар тоғ ва тоғ олди шароитларига яхши мослашганлиги ва уларнинг ўсиш ва ривожланиш даражаси бир хил тексликда бўлганлигидан далолат беради.

Ангор зотли такаларнинг экстеръери

Наслли такалар экстерери қисмлари ўлчамлари таҳлили шуни кўрсатадики, яғрин баландлиги №8075222 наслли такада 68 см-ни ташкил этиб №8090900 такага нисбатан 15 см-га юқорилиги кузатилди. Орқа дўнг суяк баландлиги бўйича №8075222 наслли такада 1,5 см –га зиёдлиги аниқланди. Ҳар бир таканинг яғрин ва орқа дўнг суяк баландлиги, гавданинг қич узунлиги ангор зотли такаларни ўсиш ва ривожланишида қониқарли равишда ривожланганлигидан далолат беради.

Кўкрак кенглиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси ўлчамларида наслли такалар ўртасидаги фарқ 1 см-ни ташкил этиб, ҳар иккала наслли така ҳам ўсиш ва ривожланишда барқарор ривожланганлиги кузатилди.

Етук ёшдаги такаларнинг думғаза баландлиги кўрсаткичи бўйича – 38,3%, яғрин баландлиги бўйича – 37,3%, тананинг қия узунлиги бўйича – 26,1% ва кўкрак қафасининг кенглиги бўйича – 23,8%. Кўкрак қафаси, чуқурлиги, айланаси ва пойча айланаси кўрсаткичлари бўйича фарқ мос равишда 15,6%, 13,2% ва 12,7 % ташкил этди.

Она эчкилар экстерерида бош қисмида ўзига хос тузилиши, айнан ингичка тумшуғи, жуда ҳаракатчан юпқа лаблари ва ўткир овал шаклида эгилган курак тишлари уларга ўсимликларнинг тўкилган қисмларини териб ва пастбўйли яйлов ўсимликларини еб, ем-хашакдан нисбатан тўлиқ фойдаланишга ёрдам берди.

Тадқиқотлар 3.6.2-жадвалида берилган маълумотлар таҳлили жинсий диморфизмнинг яққол намоён бўлганлигини кўрсатади. Такаларнинг олд ва орқа оёқлари она эчкиларга нисбатан анча узун бўлди, яхши ривожланган кўкрак қафасига, думғаза билан яғрин баландлигининг яққол нисбатига ва унча йирик бўлмаган суякга ҳамда ихчам тана тузилишга эга.

Ангор зотли она эчкиларнинг экстеръер кўрсаткичлари

Тадқиқотдаги она эчкиларнинг экстерер ўлчамлари билан маҳсулдорлик белгилари ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Маълумки, эчкиларнинг тана тузилиши маҳсулдорлик билан чамбарчас боғлиқ. Унинг маҳсулдорлик типлари асосида тана тузилишининг типини, эчки темпераментини ва унинг маҳсулдорлик характерини аниқлаш билан ифодаланадиган тана организми функцияларининг ёки унинг алоҳида тана хусусиятлари ўзига хос хусусиятларга ётади.

Тажрибадаги ангор зотли она эчкилар экстерер кўрсаткичларида яғрин баландлиги ўртача баландлик кўринишини намоён этиб, ҳар икки гуруҳ эчкиларида кескин фарқлар мавжудлиги сезилмади. И-гуруҳда яғрин баландлиги 66,5 см-га ва ИИ-гуруҳ она эчкиларида ҳам 65,2 см-га тенг бўлди. Она эчкиларнинг кўкрак кенглиги бўйича таҳлил этилганда, И-гуруҳда 16,3 см-ни ва ИИ гуруҳ эчкиларида 16,2 см-га ёки 0,8 см гуруҳлар ўртасида фарқ вужудга келди.

Шуни ҳам қайд этиш керакки, олиб борилган тадқиқотлар натижалари ангор зотли эчкиларда морфологик ва ўзига хос конституционал хусусиятларга эга деб хулоса қилиш ва уларни юқори яшовчанлик қобилияти ва жун маҳсулдорлигини юзага чиқариш имконини берди.

Ангор зотли эчкиларни клиник ва гематологик кўрсаткичлари

Тадқиқот давомида ангор зотли эчкиларни ўсиш ва ривожланишида иссиқ иқлим шароитидаги клиник ўзгаришлари назорат қилиб борилди.

Такаларда тана ҳароратининг йил фасллари бўйича ўрганишда, айниқса, ёз ойларида эрталабки ҳарортга нисбатан кундузги ҳарорат 0,4-0,7 °С- га юқори бўлди, кечга бориб яна пасайиб бориши кузатилди. Такаларнинг тана ҳарорати ёз ойида

гуруҳлар бўйича ўртача 39,2 °C-ни ташкил қилган бўлса, куз ойлариди ўртача 38,8 °C-ни ташкил этди, ёки ҳаво ҳароратининг ортиб бориши билан тана ҳароратида ҳам ҳароратнинг ортиши кузатилди.

Тадқиқот давомида такаларнинг клиник ҳолати таҳлили шуни кўрсатдики, йил фаслларида об-ҳаво ҳароратининг, ўзгариши, уларнинг юрак уриши тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Такаларнинг ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 марта бўлган бўлса, бу кўрсаткич куз ойида ўртача 73,3 мартани ташкил этди.

Такаларнинг нафас олишида ҳам фасллар ҳамда уларнинг ёшини ортиб бориши натижасида фарқлар бўлсада, физиологик меъёр даражасида бўлди, яъни такаларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дақ./ мартани ташкил этган бўлса, куз ойида бу кўрсаткич ўтача 27,0 дақ./ мартани ташкил этди.

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар давомида олинган маълумотлар бўйича ҳулоса қилиш мумкинки такаларнинг ўсиш даврида фаслларнинг ўзгаришида салбий таъсир кўринмади, организмнинг физиологик ҳолати меъёр даражасида бўлди.

Ангор зотли она эчкилар тана ҳароратининг йил фасллари бўйича ўрганилганда, ёз ойларида эрталабки ҳароратга нисбатан кундузги ҳарорат 0,4-0,7 °C- га юқори бўлиб, кечкурунга бориб ҳаво ҳарорати яна пасайиб бориши кузатилди. Она эчкиларнинг тана ҳарорати ёз ойида гуруҳлар бўйича ўртача 39,2 °C-ни ташкил қилган бўлса, куз ойида ўртача 38,8 °C-ни ташкил этди, ёки ҳаво ҳароратининг ортиб бориши билан тана ҳароратида ҳам ҳароратнинг ортиши кузатилди.

Тадқиқот давомида ангор зотли она эчкиларнинг клиник ҳолати таҳлилида, об-ҳавонинг ўзгариши, уларнинг юрак уриши тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Она эчкилар баҳор ойида юрак уриши ўртача 73,3 мартани ташкил этди. Ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 мартани, нафас олиши ҳам ортиб борди, лекин, эчкиларда физиологик меъёр даражасида бўлди, яъни она эчкиларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дақ./ мартани ташкил этган бўлса, ёз ойларида бу кўрсаткич ўтача 27,0 дақ./ мартани ташкил этди.

Така ва она эчкилар қонининг морфологик кўрсаткичларида ҳам ангор зотли эчкилар ҳам бошқа қишлоқ хўжалик ҳайвонлари каби ўзининг фойдали хўжалик белгиларини табиий иқлим шароитида жойлашган ҳудудларда жорий этилаётган технологик омилларга мослашуви ва чидамлилиги, ўсиш ва ривожланишида қон таркибидаги элементларнинг нисбатини кузатиш муҳим аҳамиятга эга. Ангор зотли эчкилар қонининг таркиби ёши, жинси, зоти, йил фасллари, асраш, парваришlash ва озиклантириш технологияси ҳамда организмни физиологик ҳолати билан узвий боғиқ равишда ўзгариб боради. Қон организмда кўплаб мураккаб вазифаларни бажаради, яъни орган тўқималарини тўйимли моддалар билан таъминлайди, моддалар алмашинувини бошқаради, организмда сув меъёрларини таъминлайди. Организмда моддалар терморегулятсиясини ҳамда транспортировкасини амалга оширади. Шу боис тадқиқотда эчкилар қонининг таркибини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотда олинган натижалар шуни кўрсатдики, ёз фаслида тадқиқотдаги така ва она эчкиларнинг қон кўрсаткичлари физиологик меъёрда бўлди.

Ёз фаслида такалар қонининг гематологик кўрсаткичлари ўрганилганда, уларнинг ёши, ёз фаслидаги ўзгаришлар ҳамда озиклантириш меъёрлари ҳисобга олинди ва уларнинг ўзарога боғлиқлиги кузатилди. Гемоглобин миқдори ўртача 9,67—9,73 г/ % бўлди.

Ўз даврида ҳаво ҳароратининг ортиши ва организмнинг ташқи муҳитга таъсирини ортиш кўрсаткичлари қуйидагича бўлди. №1 такада эритроцитлар сони $8,83 \text{ мл/мм}^3$ -га, №2 такада $8,20 \text{ мл/мм}^3$ -ни ва №3 такада $8,44 \text{ мл/мм}^3$ -ни ташкил қилди. Ўз навбатида қон таркибида лейкоцитлар сони ёз фаслида №1-гуруҳда $8,70 \text{ минг /мм}^3$ -ни, №2-гуруҳ тажриба гуруҳида эса $8,50 \text{ минг/мм}^3$ -ни ва №3 такада $8,60 \text{ минг/мм}^3$ -ни ташкил қилди.

Тадқиқотда олинган натижалар шуни кўрсатдики, такаларда ёз ойларида барча қон кўрсаткичлари физиологик меъёрга бўлди.

Ангор зотли она эчкилар қонининг гематологик кўрсаткичлари таҳлилида, гемоглобин миқдори гуруҳлар орасида бир хилда бўлганлиги кузатилди.

ХУЛОСАЛАР

1. Ангор зотли жундор эчкиларни асраш, жун маҳсулдорлиги юқори эчкилар авлодларини яратишда №8075222 ва №8090900 таканинг ташқи кўриши оқ, ўртача кўринишда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси кенг ва узун, яғрин баландлиги 68 см, боши ўртача узунликда ва катталиқда, шохдор, пешонаси кенг, қулоқлари ўртача катталиқда, бўйни ўртача узунликда, кўкраги кенг ва чуқур, орқаси тўғри чизикда жойлашган, суяклари яхши ривожланган, бақувват, олд оёқлари тўғри жойлашган, туёғи бақувват, мускуллари яхши ривожланган, жуни қалин ва тери қоплами қалин ва эластик хусусиятга эга бўлган такалар ҳисобланади.

2. Ангор зотли она эчкиларга танланган эчкиларнинг тавсифлари: она эчкилар оқ тусда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси ўртача кўринишда, кенг ва узун, яғрин баландлиги ўртача баландликда 58-65 см, боши ўртача катталиқда, шохдор, пешонаси кенг, қулоқлари ўртача катталиқда, бўйни ўртача узунликда, кўкраги кенг ва чуқур, орқа қисми тўғри чизикда жойлашган, суяклари мустаҳкам яхши ривожланган, бақувват, олд оёқлари тўғри қўйилган, туёғи бақувват, мускуллари яхши ривожланган, жуни узун ва қалин, тери қоплами юпка ва эластик, тирик вазни—35-41 кг, пушторлиги ҳар 100 бош она эчкига такалар танланди.

3. Ангор зотли такаларни озиклантиришда 1,1 -1,2 озуқа бирлигида, туққан она эчкиларга 0,91 - 1,0 озуқа бирлигида озиклантирилди. Ратсион асосида така ва она эчкилар озиклантирилганда, такаларнинг тирик вазни ортиб борди ва она эчкиларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичлари сақланиб, уларда ўсиш ва ривожланиши ҳамда маҳсулдорлик кўрсаткичлари сақланганлиги кузатилди.

4. Ангор зотли такаларнинг тирик вазни. Ангор зотли эчкиларнинг асосий хўжалик фойдали белгилардан ҳисобланган маҳсулдорлик кўрсаткичлари муҳим аҳамиятга эга. Такалардан 3,5 ёшдаги 2 боши насл олиш учун шакллантирилди тирик вазни ўртача 46,5-48,3 кг-ни ташкил этди. Тадқиқот учун танланган жами 100 бош она эчкидан ҳар бири 50 бошдан иккита она эчкилар гуруҳи ташкил этилди, уларнинг ўртача тирик вазни 22,3 -22,4 кг-ни ташкил этди.

5. Ангор зотли она эчкиларнинг экстерери оқ тусда, конституцияси мустаҳкам, гавдаси ўртача кўринишда, кенг ва узун, яғрин баландлиги ўртача баландликдаги она эчкилар танланди. Она эчкилар тоғ ва тоғ олди шароитларига яхши мослашганлиги ва уларнинг ўсиш ва ривожланиш даражаси бир хилда бўлганлигидан далолат берди.

6. Такалар экстерери ўлчамларида яғрин баландлиги №8075222 насли такада 68 см-ни, ва №8090900 такага нисбатан 15 см-га юқорилиги кузатилди. Такаларнинг олд ва орқа оёқлари она эчкиларга нисбатан анча узун бўлди, яхши ривожланган кўкрак қафасига, думғаза билан яғрин баландлигининг яққол нисбатига ва унча йирик бўлмаган суякга ҳамда ихчам тана тузилишга эга бўлганлиги кузатилди.

7. Ангор зотли она эчкиларнинг экстерер кўрсаткичлари. Тадқиқотдаги она эчкиларнинг экстерер ўлчамлари билан маҳсулдорлик белгилари ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Тажрибадаги ангор зотли она эчкилар экстерер кўрсаткичларида яғрин баландлиги ўртача баландлик кўринишини намоён этиб, ҳар икки гуруҳ эчкиларида кескин фарқлар мавжудлиги сезилмади. И-гуруҳда яғрин баландлиги 66,5 см-га ва III-гуруҳ она эчкиларида ҳам 65,2 см-га тенг бўлди. Она эчкиларнинг кўкрак кенглиги бўйича таҳлил этилганда, И-гуруҳда 16,3 см-ни ва III гуруҳ эчкиларида 16,2 см-га ёки 0,8 см гуруҳлар ўртасида фарқ мавжудлиги аниқланди. Ангор зотли эчкиларда морфологик ва ўзига хос конституционал хусусиятларга эга деб хулоса қилиш ва уларни юқори яшовчанлик қобилияти ва жун маҳсулдорлигини юзага чиқариш имконини берди.

8. Ангор зотли эчкиларнинг клиник ва гематологик кўрсаткичлари. Такаларда тана ҳароратининг йил фасллари бўйича ўрганишда, айниқса, ёз ойларида эрталабки ҳарортга нисбатан кундузги ҳарорат 0,4-0,7 °С- га юқори бўлди, кечга бориб яна пасайиб бориши кузатилди. Такаларнинг тана ҳарорати ёз ойида гуруҳлар бўйича ўртача 39,2 °С-ни ташкил қилган бўлса, куз ойлариди ўртача 38,8 °С-ни ташкил этди, ёки ҳаво ҳароратининг ортиб бориши билан тана ҳароратида ҳам ҳароратнинг ортиши кузатилди.

Такаларнинг ёз ойида юрак уриш тезлиги гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 76,9 марта бўлган бўлса, бу кўрсаткич куз ойида ўртача 73,3 мартани ташкил этди.

Такаларнинг нафас олишида ҳам фасллар ҳамда уларнинг ёшини ортиб бориши натижасида фарқлар бўлсада, физиологик меъёр даражасида бўлди, яъни такаларнинг нафас олиш тезлиги ёз ойида гуруҳлар бўйича мос равишда ўртача 35,5 дақ./ мартани ташкил этган бўлса, куз ойида бу кўрсаткич ўтача 27,0 дақ./ мартани ташкил этдиб меъёр даражасида бўлди.

Тадқиқотда олинган натижалар шуни кўрсатдики, ёз фаслида тадқиқотдаги така ва она эчкиларнинг қон кўрсаткичлари физиологик меъёрда бўлди.